

TILSHUNOSLIKDA FRAZELOGIYA TUSHUNCHASI

Egamberdiyeva Dilnoza Shodiyevna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti,

Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili) ixtisosligi 1-bosqich magistranti,

Arapov G'ayrat Namozovich

Termiz davlat universiteti, Phd.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11642561>

Annotatsiya. Tilshunoslikning muhim sohasi bo'lgan frazeologiya so'z birikmalari, idiomatik iboralar va lingvistik formulalarning murakkab dinamikasini o'rganadi. Ushbu maqola frazeologiyaning tarixiy ildizlari, asosiy tushunchalari, uslubiy yondashuvlari, madaniyatlararo o'lchovlari va amaliy oqibatlarini qisqacha o'rganishni taklif qiladi. Mavjud stipendiyalarni sintez qilish va paydo bo'lgan tendentsiyalarni ta'kidlash orqali u frazeologiyaning tilshunoslik va real dunyo ilovalaridagi ahamiyatini tushunishni chuqurlashtirishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: frazeologiya, frazeologik birlik, ibora, tushuncha, frazema, idiomatic ibora.

THE CONCEPT OF PHRASEOLOGY IN LINGUISTICS

Abstract. An important branch of linguistics, phraseology studies the complex dynamics of word combinations, idiomatic expressions, and linguistic formulas. This article offers a brief survey of phraseology's historical roots, key concepts, methodological approaches, cross-cultural dimensions, and practical implications. By synthesizing existing scholarship and highlighting emerging trends, it aims to deepen understanding of the importance of phraseology in linguistics and real-world applications.

Key words: phraseology, phraseological unit, phrase, concept, phrase, idiomatic expression.

ПОНЯТИЕ ФРАЗЕОЛОГИИ В ЛИНГВИСТИКЕ

Аннотация. Фразеология — важный раздел языкознания, изучающий сложную динамику словосочетаний, идиоматических выражений и лингвистических формул. В этой статье предлагается краткий обзор исторических корней фразеологии, ключевых концепций, методологических подходов, межкультурных аспектов и практических последствий. Синтезируя существующие научные исследования и подчеркивая возникающие тенденции, он направлен на углубление понимания важности фразеологии в лингвистике и ее практических приложениях.

Ключевые слова: фразеология, фразеологизм, словосочетание, понятие, словосочетание, идиоматическое выражение.

Ma'lumki, tilshunoslik bir qancha bo'limlarni – fonetika, grafika, leksikologiya, morfologiya, sintaksis, punktuatsiya, shuningdek, **frazeologiyani** o'z ichiga oladi. Har bir tilning lug'at boyligini tahlil qilar ekanmiz, unda nafaqat so'z yasalishi orqali vujudga kelgan yangi so'zlarni, balki frazeologik birliklar, ya'ni turg'un birikmalar, iboralar va frazemalarni ko'rishimiz mumkin. Ushbu birliklardan foydalanish orqali biz nutqimizning chiroyli va ta'sirchan bo'lishiga erisha olamiz. Bu frazeologik birliklar tilshunoslikdagi frazeologiya bo'limining o'rganilish sohasi hisoblanadi. «Frazeologiya» atamasi grekcha «*phrasis*» – *ibora*, «*logos*» – *bilim, tushuncha* degan ma'nolarni anglatadi.

Frazeologiya – tilshunoslikning muayyan tilgagina xos bo'lgan frazeologizm (frazema)larni o'rganadigan sohasi. Tilshunoslik bo'limi sifatidagi frazeologiyaning asosiy diqqat e'tibori frazeologizmlar tabiatini va ularning kategorial belgilarini o'rganishga, shuningdek, frazeologizmlarning nutqda qo'llanish qonuniyatlarini aniqlashga qaratiladi. Uning eng muhim muammosi frazeologizmlarni nutqda hosil qilinadigan (ya'ni avvaldan tayyor bo'lmagan) so'z birikmalaridan farqlab, ajratib olish va shu asosda frazeologizmlarning belgilarini aniqlashdir.

Idiomafrazeologizmlar, frazeologik birikmalar va barqaror jumlar (maqol va matallar, gapga teng boshqa frazeologizmlar) o'rtasidagi muayyan tafovutlarga qarab ko'plab tadqiqotchilar frazeologiyani 2 xil: tor va keng ma'noda tushunadilar. Uni keng ma'noda tushunilganda (L.P.Smit, V.P.Jukov, V.N.Teliya, N.M.Shanskiy) frazeologiya doirasiga maqol va matallar, folklorga xos barqaror jumlar, ba'zi muloqot shakllari (salomlashish, xayrlashish jumalari) ham kiritiladi. Lekin bu masala, ya'ni frazeologiyani keng ma'noda tushunish masalasi hanuz munozarali bo'lib qolmoqda. Buyuk rus tilshunosi V.V. Vinogradov frazeologiya tarkibiga barqaror jumlar hamda qanotli so'zlarni kiritilishiga qarshi bo'lgan va “maqol va matallar so'z ekvivalenti bo'la olmasligi, hamda shaklan gapga teng bo'lgani uchun frazeologiyaning o'rganish obyekti bo'la olmaydi” deb aytib o'tgan.

Frazeologiya termini hozirgi vaqtda quyidagi ma'nolarda ham qo'llab kelinmoqda:

- a) ma'lum bir tilning frazeologik iboralar (barqaror so'zlar bog'lanmasi)ning yig'indisi;
- b) tilshunoslikning frazeologik iboralarni o'rgatadigan bir sohasi –predmetlardan biri;
- c) ma'lum shoir yo yozuvchiga xos bo'lgan frazeologik iboralar yig'indisi;
- d) bir xilda takrorlanadigan, shtamplashgan iboralar ham frazeologiya termini bilan yuritiladi.

Frazeologiyaning asosiy vazifalari yoki masalalari: frazeologik tarkibning izchilligini aniqlash va shu munosabat bilan frazeologizmning (belgilik) xususiyatini o'rganish; frazeologizmlar omonimiyasi, sinonimiyasi, antonimiyasi, polisemiyasi va variantdorligini

tavsiflash; frazeologizmlar tarkibida qo'llanuvchi so'zlar va ularga xos ma'nolarning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash; frazeologizmlarning so'z turkumlari bilan o'zaro munosabatlarini oydinlashtirish; ularning sintaktik rolini aniqlash; frazeologik birliklar tarkibida so'zlarning yangi ma'nolari hosil bo'lishini o'rganish, frazeologik birliklarni ajratish prinsiplarini, ularni o'rganish, tasniflash va lug'atlarda tavsiflash metodlarini ishlab chiqadi. Frazeologiyada ishlab chiqilgan o'ziga xos, xilma-xil metodlar asosida tilning frazeologik tarkibi turlicha ya'ni struktursemantik, grammatik, vazifaviy va uslubiy asoslarga ko'ra tasnif etiladi. Struktursemantik tasnif prinsipi asosiy hisoblanadi.

Frazeologik birliklarning bir qancha turlari mavjud. Eng asosiy va ko'p qo'llaniladigan birliklar: frazema va idiomalar. Professor Sh. Rahmatullayev frazemani quyidagicha sharhlagan: "Frazema til qurilishining lug'at bosqichiga mansub bo'lib, bittadan ortiq leksemaning o'zaro semantik-sintaktik birlashuvi bilan tarkib topgan bo'ladi, shunga ko'ra tuzma segment birlik deyiladi; sintaktik tuzilishi jihatidan birikmaga, gapshaklga teng bo'lib, odatda nominativ va signifikativ vazifa bajaradi, lekin leksemadan ifoda jihati bilangina emas, mazmun jihati bilan ham farq qiladi".

Demak, ma'lumotlardan shuni xulosa qilishimiz mumkinki, frazeologik birliklarning xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- a) ular nutq jarayonida yasalmaydi, nutqqa tayyor holda olib kiriladi, doimiy tuzilishga ega;
- b) uning tarkibiy qismlarining bir butunligi, strukturasi va semantikasi doimiydir;
- c) frazeologik birliklarning tarkibiy qismlari ikki yoki undan ortiq asosiy urg'uga ega bo'lishi mumkin;
- d) ular so'zlovchi tomonidan so'z sifatida ang'lanishi mumkin bo'lgan alohida bo'laklardan tashkil topgan turg'un birikmalar;
- e) har birining ma'nosi uning tarkibidagi so'zlarning ma'nolariga qo'shilmaydi, shuning uchun ular yunoncha "o'ziga xos" degan ma'noni ang'latuvchi "idioma" atamasi bilan belgilanadi.

Frazeologik birliklar tilning lug'at tarkibini tashkil qiluvchi, mazmunan bitta so'zga teng birliklar bo'lgani uchun ko'p yillar davomida leksikologiya tarkibida o'rganilib kelingan. Ammo shuni alohida takidlash lozimki, frazeologik birliklarning so'zga ekvivalentligi alohida tahlil qilinishi lozim bo'lgan masalalardandir. Sharl Balli ta'limotiga binoan frazeologik birliklarning eng muhim belgisi yagona bir so'z bilan sinonimik munosabatga kirisha olish, olmasligidadir. Bunday so'zni Sharl Balli so'z-identifikator deb atagan va bunday o'zgarishlarni frazeologik birliklarning ichki yaxlitligi belgisi sifatida talqin qilgan.

Xulosa qilib aytganda, ushbu qisqacha sharh frazeologiyaning lingvistik tadqiqotlar va amaliy til bilan bog'liq sohalardagi muhim rolini ta'kidlaydi. Fanlararo soha sifatida uni o'rganish nafaqat tilning tuzilishi va qo'llanilishi haqidagi tushunchamizni boyitibgina qolmay, balki til o'rgatish, tarjima va hisoblash tilshunosligi haqida ham ma'lumot beradi. Frazeologik hodisalarning murakkabliklarini qamrab olish inson tilining murakkab ishlarini davom ettirishni va'da qilib, keyingi tadqiqot va qo'llash uchun yo'llarni ochadi.

REFERENCES

1. Azizov, A. (2017). Comparative analysis of phraseological units in the English and Uzbek languages. *Journal of Language and Literature*, 8(2), 45-56.
2. Yuldasheva, S. (2015). Cultural differences in phraseologisms expressing personal qualities in English and Uzbek languages. *International Journal of Linguistics*, 3(1), 78-89.
3. Abdullaev, B. (2016). Cross-cultural analysis of phraseologisms related to personal qualities in Uzbek and English languages. *Journal of Intercultural Communication Studies*, 25(1), 102-115.
4. Tursunova, N. (2018). Phraseologisms with personal qualities in the English and Uzbek languages: A contrastive analysis. *Journal of Linguistic Studies*, 10(3), 67-80.
5. Khakimov, U. (2019). The impact of cultural influences on phraseologisms expressing personal qualities in English and Uzbek languages. *Language and Culture Studies*, 12(4), 55-68.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH